

EL MÉTODO TAM-C Y SU OPERACIONALIZACIÓN LOFOSCÓPICA EN EL I, II Y III NIVEL

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18210390>

Por el Prof. Wilber J. Torres Soria
Perú

Que es el método TAM-C:

El Método TAM-C en Lofoscopia es una propuesta metodológica avanzada para el análisis comparativo de impresiones dactilares, palmares y plantares, estructurada en tres niveles (Tipológico, Acotativo y Microscópico) más una fase de comprobación, utilizada para una identificación forense precisa, yendo más allá de la clasificación básica para estudiar las crestas papilares en detalle y determinar similitud o diferencia entre muestras humanas y artificiales, apoyando la labor de los peritos criminalistas en la administración de justicia.

EL MÉTODO TAM-C PARA LOFOSCOPÍA

Por: Wilber J. Torres Soria
Realizado en Lima Perú, octubre de 2025.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23419.78886>

El estudio lofoscópico (dactiloscópico, quiroscópico y peltoscópico) es eminentemente comparativo, por lo que necesariamente se deben tener como mínimo dos muestras:

1. **Indubitada:** Es aquella de la cual se tiene CERTEZA de su procedencia, es decir que indudablemente está establecido que es de pulpejo dactilar HUMANO.
2. **Dubitada:** Es aquella sobre la cual NO se tiene CERTEZA de su procedencia, ya que puede ser procedencia de pulpejo HUMANO o de fabricación ARTIFICIAL

Su estudio se da en III Niveles y una fase denominados: TAM-C

I NIVEL – Tipológico: Se encuentra dentro del rango estructurativo CUALITATIVO

Su nivel de medición es en centímetros (cm)

En este estadio se debe llegar a establecer el tipo de dactilograma conforme a la fuerza del diseño o al flujo crestal, realizándose la clasificación. De su estudio se establece:

- 1) Inclusión.
- 2) Indeterminación.
- 3) Exclusión.

II NIVEL - Acotativo: Se encuentra dentro del rango numérico CUANTITATIVO

Su nivel de medición es en milímetros (mm)

Es el cotejo entre las muestras dubitada e indubitada en el sistema biométrico automatizado AFIS o acotación manual por el experto, ubicándose minucias o puntos característicos para llegar a la siguiente conclusión:

- 1) Identidad Personal (si hay certeza del origen la muestra)
- 2) Similitud Dactilar (Si NO hay certeza del origen de la muestra).
- 3) Exclusión Dactilar (No se corresponden la muestra dubitada MD y la de comparación MC)

III NIVEL - Microscópico: Se encuentra dentro del rango holístico CUALI-CUANTITATIVO

Su nivel de medición es en micras (μm)

En este nivel se estudian los poros, las crestas, los surcos interpapilares a fin de establecer si hay características humanas o artificiales, también se estudian las líneas alboscópicas apreciadas. Se pueden establecer en representación “figurada” la forma de los poros, formas de las crestas, sus medidas, presencia de crestas incipientes, separación de los surcos, presencia de líneas alboscópicas permanentes o temporales, así como presencia o no de cicatrices. Aquí se debe establecer:

- 1). Originalidad (si es de procedencia humana) o Imitación (si es de origen artificial).
- 2). Identidad Personal (en forma asociada a la dactiloscopia).

FASE: Comprobacional. Se encuentra dentro del rango COMPROBATIVO

El estudio realizado debe encontrarse en condiciones de ser comprobado por otro(s) experto(s) llegándose a las siguientes conclusiones:

- 1) Sí, se corrobora la conclusión.
- 2) NO, se corrobora la conclusión.

I. Nivel – Tipológico (T)

- Se encuentra dentro del rango estructural CUALITATIVO
- Su nivel de medición es centímetros (cm)
- En este estadio se debe llegar a establecer el tipo de dactilograma conforme a la fuerza del diseño o al flujo crestal, realizándose la clasificación. De su estudio se establece: 1) Inclusión. 2) Indeterminación. 3) Exclusión.

Ref. Método TAM-C <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23419.78886>

1. Inclusión

2. Indeterminación

3. Exclusión

II. Nivel – Acotativo (A)

- Se encuentra dentro del rango estructurativo **CUANTATIVO**
- Su nivel de medición es milímetros (mm)
- Es el cotejo entre las muestras dubitada e indubitada en el sistema biométrico automatizado AFIS o acotación manual por el experto, ubicándose minucias o puntos característicos para llegar a la siguiente conclusión.

- 1) Identidad Personal (si hay certeza del origen la muestra)
- 2) Similitud Dactilar (Si NO hay certeza del origen de la muestra).
- 3) Exclusión Dactilar (No se corresponden la muestra dubitada MD y la de comparación MC)

Ref. Método TAM-C
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23419.78886>

1. Identidad personal

2. Similitud dactilar

3. Exclusión dactilar

Acotación de 7 minucias, certeza de procedencia, “identidad personal”. (Guatemala)

La MD es de procedencia artificial, la MC es humana, se acotaron en ambas 14 minucias (aunque se pueden acotar mas). “Similitud dactilar”

La MD y MC coinciden en el I Nivel, pero con simple acotación se descarta identidad personal.

III. Nivel – Microscópico (M)

EL MÉTODOTAM-C

- Se encuentra dentro del rango holístico **CUALI-CUANTITATIVO**
- Su nivel de medición es micras (μm)
- En este nivel se estudian los poros, las crestas, los surcos interpapilares a fin de establecer si hay características humanas o artificiales, también se estudian las líneas alboscópicas apreciadas. Se pueden establecer en representación “figurada” la forma de los poros, formas de las crestas, sus medidas, presencia de crestas incipientes, separación de los surcos, presencia de líneas alboscópicas permanentes o temporales, así como presencia o no de cicatrices. Aquí se debe establecer.

- 1) Originalidad (si es de procedencia humana) o Imitación (si es de origen artificial)
- 2) Identidad Personal (en forma asociada a la dactiloscopía).

Ref. Método TAM-C

<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23419.78886>

Caso analizado:
Origen “Artificial”

En los cuadrantes A, B, C y D los surcos intercrestaes (partes en blanco) se observan espacios claros semejantes a figuras geométricas propias de las burbujas que se forman por el escape del calor de la plancha vulcanizadora que contiene los sellos de caucho.

Análisis de particularidades microestructurales.

En el cuadrante “A” se aprecia acumulación de tinta que originan figuras semiredondeadas de trazado diagonal continuo, asimétrico y no uniforme, detalles que dejan los sellos, moldes de silicona, etc., las cuales son particularidades propias de las figuras dactilares artificiales.

Enfoque aplicado: Crestoscópico Poroscópico, Surcoscópico.

En los cuadrantes A, B, C y D, crestoscópicamente la figura del dactilograma, NO contiene figuras poroscópicas de origen biopapilar (humanos).

Asimismo, en los cuadrantes “A” y “D” se aprecia excesivo espaciado intercrestaes NO compatible con las características biopapilares humanas.

FASE: Comprobacional (C)

- Se encuentra dentro del rango **COMPROBATIVO**
- El estudio realizado debe encontrarse en condiciones de ser comprobado por otro(s) experto(s) llegando a las siguientes conclusiones:
 - 1) SÍ, se corrobora la conclusión.
 - 2) NO, se corrobora la conclusión.

Ref. Método TAM-C <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23419.78886>

EL MÉTODO TAM-C Y SU ASOCIACIÓN CON EL MÉTODO ACE-V

El método TAM-C es una metodología lofoscópica para análisis comparativo de impresiones dactilares, palmares y plantares en tres niveles TAM (Tipológico, Acotativo, Microscópico) y C (Comprobacional), que permite la identificación o discriminación forense precisa entre muestras humanas o artificiales mediante estudio detallado de las crestas papilares.

El método ACE-V en dactiloscopía es la metodología para dictaminar la procedencia de una huella.

Fases: Análisis, Comparación, Evaluación y Verificación ACE-V, establecido desde 1991.

Este método científico es una fórmula diseñada para reducir la subjetividad en cualquier esfuerzo científico, etapas:

- Haga una observación inicial.
- Indique el problema o pregunta.
- Genere una hipótesis.
- Realice pruebas.
- Genere conclusiones basados en datos.
- Confirme el proceso y la conclusión a través de la repetición por otros.
- Registrar y / o presentar las conclusiones.

Ref. p. 299 Dactiloscopía I, II y III Nivel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17666163>

- Sabemos que el III Nivel corresponde a: Poroscopía, Crestoscopía, Surcoscopía y Alboscopía.
- El método TAM-C señala que este estadio es de tipo MICROSCÓPICO
- Se encuentra en el rango holístico CUALI-CUANTITATIVO y su medición es micras (μm).
- En este nivel se estudian los poros, las crestas, los surcos interpapilares las líneas alboscópicas, cicatrices, verrugas y otros elementos microscópicos a fin de establecer sus particularidades y determinar si hay características humanas o artificiales.
- Su representación es “figurada” respecto a la formas de los poros o a la geometría apreciada.
- Se estudian las crestas, sus medidas, presencia de crestas incipientes, separación de los surcos, presencia de líneas alboscópicas permanentes o temporales, así como presencia o no de cicatrices.
- Aquí se establece:
 - 1) Originalidad (si es de procedencia humana) o Imitación (si es de origen artificial).
 - 2) Identidad Personal (en forma asociada a la dactiloscopía).

DEDOS DE LA MANO Y SU REPRESENTACIÓN

Para efectos de poder obtener una formula poroscópica, a cada dedo se la he asignado un número entero a fin de ser considerado en la obtención de la fórmula y son:

Pulgar	p	= 1 y 6
Índice	i	= 2 y 7
Medio	m	= 3 y 8
Anular	a	= 4 y 9
Auricular	u	= 5 y 10

- Esta es la fórmula primaria que va como "NUMERADOR"

1 2 3 4 5 / 6 7 8 9 10

ÁREA DEL DACTILOGRAMA

Dedo "Pulgar"

1. Falange distal
2. Falange proximal

Demás dedos

1. Falange distal
2. Falange medial
3. Falange proximal

-Esta se coloca al lado de la fórmula primaria como "EXPONENTE"

1^{1 ó 2} 2^{1, 2 ó 3} 4^{1, 2 ó 3} 5^{1, 2 ó 3} / 6^{1 ó 2} 7^{1, 2 ó 3} 8^{1, 2 ó 3} 9^{1, 2 ó 3} 10^{1, 2 ó 3}

CLASIFICACIÓN SECUNDARIA

Como numerador

Los tipos de poros:

- (a) abiertos
- (c) cerrados
- (o) ocluidos

CLASIFICACIÓN POROSCÓPICA - SECUNDARIA

Microscopio de Barrido
Zeiss Supra 55VP

Mag = 100

EHT = 10.00 kV

WD = 12 mm

Noise Reduction = Pixel Avg

Aperture Size = 30.00 µm

Signal A = SE2

System Vacuum = 1.00e-05 mbar

Chamber Status = Pumping (HV)

Existen los principios biológicos:

“En la naturaleza, nada se repite”, el cual también se cumple en la especie humana.

“Todo lo que hace la naturaleza muestra variaciones de formas ilimitadas e infinitas. La naturaleza nunca reproduce exactamente sus obras”: Lambert Adolphe J. Quetelet – Bélgica.

“El proceso de patología es único y se da aleatoriamente y no puede repetirse en forma similar” Alexander G. Duran García – Guatemala.

“... Incluso no se puede inferir que la cicatriz de un dedo, pueda ser replicada artificialmente, ya que su trayectoria y crestas que ha cortado, son únicas”

Wilber J. Torres Soria – Perú.

AEFICC
Asociación de Expertos
Forenses Internacionales
en Ciencias Criminalísticas

EL MÉTODO TAM-C PARA LOFOSCOPIA

Por: Wilber J. Torres Soria

Realizado en Lima Perú, octubre de 2025.

<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23419.78886>

III NIVEL - Microscópico: Se encuentra dentro del rango holístico CUALI-CUANTITATIVO

Su nivel de medición es en micras (μm)

En este nivel se estudian los poros, las crestas, los surcos interpapilares a fin de establecer si hay características humanas o artificiales, también se estudian las líneas alboscópicas apreciadas. Se pueden establecer en representación “figurada” la forma de los poros, formas de las crestas, sus medidas, presencia de crestas incipientes, separación de los surcos, presencia de líneas alboscópicas permanentes o temporales, así como presencia o no de cicatrices. Aquí se debe establecer:

- 1). Originalidad (si es de procedencia humana) o Imitación (si es de origen artificial).
- 2). Identidad Personal (en forma asociada a la dactiloscopia).

1. Pulgar derecho

Cicatriz

Edad
avanzada

Dermatitis
aguda

Primer caso analizado: "Cicatriz"

I. Nivel

- ✓ Tipología: Por la fuerza del diseño y flujo crestal = Verticilo.
- ✓ **Conclusión:**
 - 1) Inclusión ó 3) Exclusión.

II. Nivel

- ✓ Minucias: Abundantes y diseminadas en el campo dactilar.
- ✓ **Conclusión:**
 - 1) Identidad Personal (si hay certeza del origen la muestra)
 - 2) Similitud Dactilar (Si NO hay certeza del origen de la muestra).
 - 3) Exclusión Dactilar (No se corresponden la muestra dubitada MD y la muestra de comparación MC).

I. III Nivel

- ✓ Presencia de: Poros, crestas, surcos interpapilares, líneas alboscópicas y cicatriz.
- ✓ **Conclusión:**
 - 1). Originalidad (si es de procedencia humana) o Imitación (si es de origen artificial).
 - 2). Identidad personal (en forma asociada a la dactiloscopía).

Segundo caso analizado: “Edad avanzada”:

I. Nivel

- ✓ Tipología: Fuerza del diseño y flujo crestal = Imprecisas.
- ✓ **Conclusión:**
2) Indeterminación.

II. Nivel

- ✓ Minucias: Insuficientes en el campo dactilar.
- ✓ **Conclusión:**
- ✓ Insuficiente para este nivel de estudio.

III. Nivel

- ✓ Presencia de: Poros, crestas, Surcos interpapilares, líneas alboscópicas y cicatriz.
- ✓ **Conclusión:**
1). Originalidad (si es de procedencia humana) o Imitación (si es de origen artificial).
2). Identidad Personal (en forma asociada a la dactiloscopia).

Edad avanzada

Operacionalización del Segundo caso: “Edad avanzada”:

Muestra de estudio

La imagen corresponde a la **figura de un dactilograma** de la falange distal del dedo índice derecho, persona de (96) años.

Metodología: Acotación Poroscópica.

Software : Microscope Measure.

- Determinación de dedo y falange.
- División en Cuadrantes Generales (CG) y Sub cuadrantes (Sc).
- Tipos de poros.
- Forma de los poros.

Ref. p. 314 y 317 Dactiloscopia I, II y III Nivel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17666163>

CLASIFICACIÓN POROSCÓPICA - OPERACIONALIZACIÓN

FÓRMULA POROSCÓPICA:

2¹
C-D
C1-D2
(C1a-09)
(D2a-31)
(cir)

2¹ índice derecho,
falange distal.

C-D Cuadrante General

CG "C-D"

2 Sub cuadrante

Sc "C1-D2"

(C1a-09) P.a.

(D2a-31) P.a.

Tipos: 40 Poros del tipo
abiertos (a)

Semejantes a circulares
(cir)

OPERACIONALIZACIÓN POROSCÓPICA

LECTURA:

En la falange distal del dedo índice derecho, en los cuadrantes generales "C-D" y sub cuadrantes "C1-D2", en tres minucias nivel II se han acotado en el (C1a-09) cuadrante general "C" Sub cuadrante "1" (09) poros del tipo abierto y en el (D2a-31) cuadrante general "D" Sub cuadrante "2" (31) poros del tipo abierto, haciendo un total de (40) poros del tipo abierto, con características geométricas a circular.

Tercer caso analizado: "Dermatitis aguda":

I. Nivel

- ✓ Tipología: Fuerza del diseño y flujo crestal = Imprecisos.
- ✓ **Conclusión:**
2) Indeterminación.

II. Nivel

- ✓ Minucias: Insuficientes en el campo dactilar.
- ✓ **Conclusión:**
- ✓ Insuficiente para este nivel de estudio.

I. III Nivel

- ✓ Presencia de: Poros, crestas segmentadas, surcos interpapilares enrevesados, prevalencia de líneas alboscópicas.
- ✓ **Conclusión:**
1). Originalidad (si es de procedencia humana) o Imitación (si es de origen artificial).
2). Identidad Personal (en forma asociada a la dactiloscopia).

Ref. Imagen obtenida por la Subintendente de la Policía Nacional de Colombia Yesica, Pérez Paternina. Obtenida de reseña extraoficial con fines de estudio.

Ref. Imagen operacionalizada por la Subintendente de la Policía Nacional de Colombia Yesica, Pérez Paternina. Muestra obtenida de reseña extraoficial con fines de estudio.

Dermatitis aguda

La muestra fue sometida al AFIS con el uso del sistema BEST, el cual arrojó resultado negativo para confronta por no arrojar el “Número mínimo de minucias 6”. Operador MS.c José L. Castañeda López de la FGR-Méx.

DIVISIÓN DEL CAMPO

DACTILAR PARA EL POROGRAMA

Cada falange del dedo de la mano
será dividida en:

➤ 04 Cuadrantes General CG
que son la base y se señalan
como: (A, B, C y D)

➤ 04 Sub cuadrantes Sc por
cada cuadrante general CG y
son señalados como:

A= 1, 2, 3 y 4.

B= 1, 2, 3 y 4.

C= 1, 2, 3 y 4.

D= 1, 2, 3 y 4.

Falange distal del dedo índice derecho.

Nota:

En la operacionalización, si
se tiene una muestra para
comparación, se debe
realizar la clasificación:

➤ Dedo de la mano al que
corresponde
(Numerador).

➤ Área del dactilograma
(Exponente).

➤ División del
dactilograma

CG = Cuadrante General

Sc = Sub cuadrantes

CLASIFICACIÓN POROSCÓPICA

Señalamiento del dedo y falange donde se ubicaran las minucias.

Ubicación del cuadrante y sub cuadrantes en el que se acotarán los poros.

2¹ índice derecho, falange distal.

D Cuadrante General – CG “D”

2,3-4 Sub cuadrantes

Sc “2,3-4”

CLASIFICACIÓN POROSCÓPICA - SECUNDARIA

- Como numerador: Los tipos de poros; (a), (c), (o).
- Como denominador: La semejanza de los poros; (cir), (ovo).

Fórmula
Poroscópica

$\frac{2^1}{D}$
D2-3-4
(D2a-02)
(D3a-22)
(D4a-04)
(cir)

CLASIFICACIÓN POROSCÓPICA - SECUNDARIA

- Como numerador: Los tipos de poros. (a), (c), (o).
- Como denominador: La semejanza de los poros, (cir), (ovo).

Fórmula Poroscópica

$$\frac{2^1}{D} \\ \frac{D2-3-4}{(D2a-02)} \\ \frac{(D3a-24)}{(D4a-04)} \\ 30a(cir)$$

LECTURA:

En la falange distal del dedo índice derecho, en el cuadrante general "D" y sub cuadrantes "D.2,3,4", en tres minucias nivel II se han acotado en el (D2a-02) cuadrante general "D" Sub cuadrante "2" (02) poros del tipo abierto, en el (D3a-22) cuadrante general "D" Sub cuadrante "3" (24) poros del tipo abierto y en el (D4a-04) cuadrante general "D" Sub cuadrante "4" (04) poros del tipo abierto, haciendo un total de (30) poros del tipo abierto, con características(cir) geométricas a circular.

- La identificación de recién nacidos se denomina pelmatoscopía o alboscopía.
- En lofoscopía se denomina líneas blancas o **ALBOSCOPIA** las apreciadas en los dedos de las manos, las palmas y plantas de los pies, son de tipo permanentes y temporales.
- Las líneas blancas, constituyen elementos auxiliares de mucha utilidad para la identificación de recién nacidos y personas con enfermedades de la piel que afecten los dedos y palmas de la mano (mal de meleda, dermatitis, soriasis, lepra, etc.) o por eventos exógenos o laborales (cicatrices permanentes, amputaciones).
- Los peritajes formulados en base a la red de líneas blancas, se denominarán “PERICIA ALBOSCÓPICA”. Requieren de DIEZ (10) figuras geométricas, tales como: ángulos, triángulos, aspas, cruces, líneas cuadrados, etc., para considerarse identidad plena.
- **FUNDAMENTOS** para la identificación por red de “Líneas Blancas” o “Alboscopía”:
 1. **Científico**
Variedad.- Porque presentan una diversidad infinita de formas (cruces, aspas, cuadrados, triángulos, rombos, etc.) en disposiciones y direcciones distintas unas de otras.
 2. **Técnico**
Coetaneidad.- Si está establecida su permanencia o temporalidad, su cotejo, comparación y homologación establecerá identidad con certeza plena.

En la identificación alboscópica dactilar, es frecuente encontrar limitaciones en procedimientos ofoscópicos debido a alteraciones como cicatrices permanentes, envejecimiento avanzado, psoriasis dermatitis aguda, etc. El presente análisis se centra en el caso de dermatitis aguda, donde dichas condiciones dermatológicas afectan la visibilidad de morfoestructuras papilares.

1. Pulgar derecho

Cicatriz

**Edad
avanzada**

**Dermatitis
aguda**

IDENTIFICACIÓN ALBOSCÓPICA DACTILAR - OPERACIONALIZACIÓN

1º División en cuadrantes

2º Con el programa M. Measure señalar el total de bordes herramienta "V"

Localizar herramienta "V", seleccionar con clic, arrastrar sobre perímetro dactilar total y soltar; genera contorno vectorizado rojo para acotación Alboscópica.

3º Luego en la imagen del 2º paso, proceder a invertir el color del fondo.

Localizar herramienta "O" de 3 colores y seleccionar con clic, luego seleccionar toda la imagen dactilar y soltar; genera inversión del color quedando lista para la acotación Alboscópica, que se puede hacer con la herramienta

acotación Alboscópica geométrica

Fórmula Alboscópica Geométrica

$$\begin{array}{c} \underline{21} \\ \underline{A,B,C} \\ \underline{A-16fgd} \\ \underline{B-18fgd} \\ \underline{C-06fgd} \\ \underline{40fgd} \\ T \end{array}$$

Nota:

Recordar que en alboscopia solo se requieren acotar 10 figuras que pueden ser: geométricas, ángulos, triángulos, aspás, líneas, cruces, cuadrados, etc.

LECTURA:

En la falange distal del dedo índice derecho, en el (CG-A) cuadrante general "A" se acotó (A-16fgd) 16 figuras con similitudes geométricas diversiformes, en el (CG-B) cuadrante general "B" se acotó (B-18fgd) 18 figuras con similitudes geométricas diversiformes y en el (CG-C) cuadrante general "C" se acotó (C-06fgd) 06 figuras con similitudes geométricas diversiformes, haciendo un total de (40) figuras con similitudes geométricas diversiformes, con características (T) temporales.

CONCLUSIONES

- El método TAM-C opera en tres niveles secuenciales TAC (Tipológico, Acotativo, Microscópico) más la fase comprobacional (C), diseñado para el cotejo lofoscópico riguroso de impresiones papilares tanto dactilares, quiroscópicas y pelmatoscópicas.
- Nivel I (Tipológico) - Clasificación cualitativa por diseño crestal, unidad de medida centímetros (cm), concluyendo en 1) inclusión, 2) indeterminación o 3) exclusión dactiloscópica.
- Nivel II (Acotativo) - Cuantificación de minucias vía AFIS o manual, unidad de medida micras (mm), determinan: 1) identidad personal, 2) similitud dactilar o 3) exclusión.
- Nivel III (Microscópico) - Análisis holístico cuali-cuantitativo, unidad de medida micras (μm), estudio de poros (poroscopía), crestas (crestoscopía), surcos y alboscopía. Con su estudio se concluye en: 1. Originalidad (si es humana) o Imitación (si es artificial). 2. Identidad personal (asociada a la dactiloscopía).
- TAM-C complementa asociativamente el método ACE-V en dictámenes periciales, minimizando sesgos subjetivos mediante operacionalización estandarizada y verificable.
- En los casos patológicos o exógenos (cicatriz, amputación, envejecimiento, dermatitis aguda, soriasis, etc.), poroscopía y alboscopía resuelven esas indeterminaciones que se puedan presentar.
- La operacionalización del III Nivel, se da vía fórmulas tanto poroscópicas (cuadrantes/subcuadrantes, numerador/exponente), como fórmulas alboscópicas (figuras en escuadras, aspas, rombos, etc.), se puede emplear el software libre (Microscope Measure) para acotaciones micrométricas y geometrización alboscópica.

ASOCIACIÓN DE EXPERTOS FORENSES INTERNACIONALES EN
CIENCIAS CRIMINALÍSTICAS
AEFIC

יהוה

GRACIAS

Aquí el único dueño de
la verdad es: Dios

**“Él (Dios), pone como un sello en las manos de
todos los hombres a fin de que reconozcan todos
que sus obras penden de lo alto”**